

МАРШРУТ МОЖЛИВОСТЕЙ

Дорожня карта комплексного супроводу осіб з втратою зору/слуху та супутніми бойовими травмами

Академія
Професійного
Розвитку

Спільний проект ТОВ «Академії професійного розвитку»,
ГС «Український міжнародний інститут сліпих» та Фонду HumanDoc
«Відновлення життя: відновлення після втрати зору та слуху»
в межах угоди «Контракт про надання фінансових ресурсів з
Міжнародного Вишеградського фонду, грант Вишеград+ №22510380»

За редакцією:

Гаркавенко З.О. Войтюк Ю.О.

Автори-експерти:

Вінковський О.Р., Войтюк Ю.О., Волошина В.В., Гаркава Н.В., Гаркавенко З.О., Грилюк С.М., Довгопола К.С., Драгунов П.І., Зборовська О.В., Кондратюк Л.С., Кирейко Т.В., Колишко Р.А., Кучер В.А., Мацько М.А., Палій І.І., Перепеченко О.М., Розуман І.В., Соколов С.В., Спесивцев А.А., Стасюк С.М., Чопик Л.І., Шин Б.М., Шукурджиева Е.А., Якушенко Д.М.

Дизайн та верстка:

Сітцева А.С.

ЗМІСТ

ВСТУП ДО ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ	5
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРШРУТ РЕАБІЛІТАНТА:	7
РОЗГОРНУТА МОДЕЛЬ ІНСТРУМЕНТУ «Паспорт реабілітанта»	10
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ СТРУКТУРИ ІНСТРУМЕНТУ «Паспорт стану реабілітанта»	17
ПІСЛЯМОВА	20

ВСТУП ДО ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ

Війна спричинила безпрецедентне зростання кількості людей із сенсорними порушеннями внаслідок бойових травм. Втрата зору та/або слуху, особливо у поєднанні з іншими бойовими ураженнями, належить до найбільш дезорієнтуючих і складних для відновлення травм, адже потребує тривалої комплексної реабілітації, що охоплює медичний, психологічний, освітньо-професійний та соціальний компоненти.

Для самої людини сенсорна травма – це не лише функціональні обмеження. Вона часто запускає кризу ідентичності, знижує мотивацію, підсилює почуття непотрібності та створює високий ризик соціальної ізоляції. Процес відновлення зачіпає не тільки реабілітанта, а й усю родину: у перші місяці природними стають розгубленість, страх, відчуття безпорадності та постійне питання «що робити правильно і як не нашкодити?».

Експертні обговорення та аналіз практики показали, що у перші дні та тижні після травми люди найчастіше стикаються з дезорієнтацією, втратою автономії та контролю, емоційною нестабільністю, уникненням спілкування, страхом руху/активності (кінезіофобією), а у військових – нерідко з апатією та втратою сенсу.

Одночасно існують системні бар'єри у наданні допомоги: відсутність єдиного стандартизованого підходу супроводу на всіх етапах; фрагментація між службами (медичні, психологічні, соціальні та освітньо-професійні компоненти працюють без спільної логіки); нечіткі критерії переходу між етапами; втрата інформації під час переходу людини між закладами; недостатня підготовка родини та адаптація домашнього середовища; розпорошеність даних і неможливість бачити цілісну картину прогресу. Окремою прогалиною є дефіцит інструментів і практик оцінювання освітньо-професійного потенціалу та навичок, необхідних для повернення до продуктивної діяльності.

Наслідки такої «незшитої» системи дуже практичні й болючі: регрес (втрата набутих навичок), подовження термінів реабілітації через хаотичність і дублювання втручань, неефективне використання ресурсів, вторинна травматизація та соціальна ізоляція, а також низька частка повернення до продуктивної діяльності попри наявний потенціал людини.

Ключовим викликом стає відсутність спільної мови між усіма учасниками процесу. Коли кожен описує стан і потреби людини «своєю мовою» (через різні терміни, критерії та пріоритети), рішення стають несинхронізованими, на переходах між установами втрачається важлива інформація, а родина отримує суперечливі сигнали і залишається наодинці з вибором подальших кроків.

Саме тому у центрі запропонованого підходу – Дорожня карта «Маршрут можливостей» як спільна мова координації, що:

- задає єдину логіку етапів від травми до відновлення якості життя, автономності та повернення до діяльності;
- фіксує узгоджені критерії переходів між етапами, щоб мінімізувати суб'єктивність рішень і «розриви» супроводу;
- уніфікує базові визначення станів та індикаторів змін, аби фахівці, родина та управлінці однаково розуміли прогрес і ризики;
- визначає мінімальний пакет інформації для передачі між установами й командами (через «паспорт стану»), зменшуючи втрати даних і дублювання втручань;
- допомагає узгодити ролі та відповідальність учасників процесу – від родини до міжвідомчої координації на рівні громади та держави.

Дорожня карта реалізується через три взаємопов'язані компоненти: Індивідуальну траєкторію реабілітанта, Паспорт стану (для фіксації стартової точки, змін і ключових індикаторів) та Рекомендації для фахівців і родин, які забезпечують однакове розуміння доцільних дій на кожному етапі. Підхід спирається на міжнародні практики реабілітації та підтримки ветеранів і узгоджується з національними пріоритетами розвитку системи реабілітації та ветеранських сервісів.

У цьому сенсі посібник є практичним носієм спільної мови Дорожньої карти: він допомагає користуватися етапами, критеріями переходів і «паспортом стану» для координації рішень у команді, у сім'ї та в системі супроводу.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРШРУТ РЕАБІЛІТАНТА: КОНЦЕПЦІЯ І СТРУКТУРА

Індивідуальний маршрут – це стандартизована логіка проходження реабілітантом ключових етапів, від гострої травми до відновлення якості життя, із прив'язкою до 5 компонентів людиноцентричної моделі.

1. Загальна логіка (каркас)

Кожна людина проходить різні етапи, але стандарти дають єдину систему орієнтирів, що дозволяє уникнути хаотичності.

Маршрут містить 6 базових етапів:

1. Гострий етап: стабілізація та безпека
2. Початкова адаптація: зниження шоку та тривоги
3. Формування автономності та базових навичок
4. Психологічне й ідентифікаційне відновлення
5. Освітньо-професійна реабілітації
6. Довгострокова інтеграція та якість життя

Це – універсальний стандарт, а всередині нього – індивідуальні траєкторії.

2. Деталізація етапів (тривалість подано орієнтовно)

Етап 1. Стабілізація та безпека (0–14 діб)

Цілі:

- фізична та психологічна безпека
- контроль шоку, тривоги, дезорієнтації
- мінімізація ризиків

Критерії переходу далі:

- базова орієнтованість
- зниження гострої тривоги
- здатність до мінімальної взаємодії

Етап 2. Початкова адаптація (2–6 тижнів)

Цілі:

- стабілізація функціонального стану
- первинні навички руху та самообслуговування
- формування довіри до команди
- зниження залежності від зовнішньої допомоги

Перехід:

- зменшення страху руху
- здатність до виконання простих інструкцій
- стабільність емоційних реакцій

Етап 3. Базова автономність (6–12 тижнів)

Цілі:

- розвиток мобільності
- орієнтація у середовищі
- формування самостійності у щоденних діях
- стабілізація ритмів (сон, активність)

Перехід:

- здатність самостійно пересуватись у знайомому просторі
- виконання побутових дій
- готовність до когнітивного навантаження

Етап 4. Ідентичність і психологічне відновлення (2–6 місяців)

Цілі:

- формування нової ідентичності після травми
- відновлення мотивації, ініціативи
- робота з фрустрацією, втратою, зміною ролей

Перехід:

- здатність ставити особисті/побутові цілі
- емоційна регуляція
- інтерес до навчання або діяльності

Етап 5. Освітньо-професійний етап (3–12 місяців)

Цілі:

- повернення до навчання / перекваліфікація
- професійна оцінка і планування
- адаптації середовища (тактильні, звукові, цифрові)

Перехід:

- стабільні навички самостійного пересування
- достатній рівень психологічної стійкості
- готовність брати відповідальність

Етап 6. Довгострокова інтеграція (від 12 місяців)

Цілі:

- соціальна включеність
- стабільна життєва діяльність
- професійна самостійність
- якість життя (суб'єктивна та об'єктивна)

Перехід (завершення маршруту):

- самостійність у ключових сферах життя
- стабільні соціальні ролі
- стійкі адаптаційні механізми

3. Зв'язок маршруту з Паспортом стану

На кожному етапі фіксуються:

- **функціональний стан за 5 компонентами**
- **ризики та сигнали регресу**
- **мікро-цілі на 2–6 тижнів**

- **рівень автономності**
- **рекомендації для команди та родини**

Паспорт стає «інструментом навігації» маршрутом.

4. Стандартизовані «точки переходу» між етапами

Для системної роботи важливо визначити стандартизовані критерії переходів:

Психологічні: стабілізація емоційних реакцій, здатність до контакту

Функціональні: мінімальний набір навичок самообслуговування

Сенсорні: здатність орієнтуватися у безпечному просторі

Комунікативні: доступність каналу комунікації

Мотиваційні: ініціатива, готовність діяти

Це дозволяє уніфікувати рішення команди супроводу й уникати суб'єктивізму.

5. Модель IF-THEN («якщо - то» для прийняття рішень стосовно продовження руху за маршрутом)

Маршрут може працювати в логіці умов:

- **IF** рівень тривоги високий → **THEN** повернення до стабілізаційних втручань

- **IF** автономність зростає → **THEN** акцент на орієнтацію та мобільність

- **IF** з'являється ініціатива → **THEN** включення в освітньо-професійні маршрути

- **IF** соціальна взаємодія обмежена → **THEN** робота з доступною комунікацією

Це забезпечує **адаптивність і передбачуваність**.

Для чого системі та експертам цей маршрут?

- забезпечує стандартизовану логіку роботи;
- дозволяє інтегрувати різні установи;
- дає спільні критерії для всіх команд;
- уніфікує оцінку ефективності;
- забезпечує прозорість і передбачуваність для реабілітанта;
- формує основу для **Дорожньої карти і Паспорту стану**.

РОЗГОРНУТА МОДЕЛЬ ІНСТРУМЕНТУ «Паспорт реабілітанта»

1. Логіка та обґрунтування композиції параметрів

Інструмент «Паспорт стану реабілітанта» побудований за логікою **цілісної людиноцентричної моделі відновлення**, у якій виділено п'ять компонентів:

1. **Базова психологічна стабільність і відчуття безпеки**
2. **Автономність і функціональна мобільність**
3. **Самоусвідомлення, ідентичність і мотивація**
4. **Соціальна взаємодія і соціальна інтеграція**
5. **Якість життя і стійкість у довготривалій перспективі**

Ця композиція спирається на **три ключові аргументи**:

Аргумент 1. Модель функціонального відновлення (WHO ICF)

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (ICF, WHO):

- пропонує бачити людину через тілесні функції, активність, участь у житті, особистісні фактори, екологічні умови;
- підкреслює необхідність змістовної оцінки змін, а не лише медичних параметрів;
- підтримує комплексний підхід до інвалідності та реабілітації.

Наші 5 компонентів інтегрують ключові домени ICF:

- психічні функції → Компонент 1 і 3
- моторика і активність → Компонент 2
- участь у житті → Компонент 4
- особистісні фактори + якість життя → Компонент 5

Аргумент 2. Логіка реабілітаційного маршруту (динамічна модель)

Маршрут відновлення людей з: втратою зору, втратою слуху, комбінованими сенсорними ураженнями (deafblind), та супутніми бойовими травмами є не лінійним, а динамічним процесом, який проходить через однакові змістові зони змін:

1. Спочатку людина має відновити почуття безпеки і орієнтованості.
2. Далі – відновити контроль над тілом і діями.
3. Потім – усвідомити себе і побачити перспективи.
4. Далі – включитися у соціум.
5. І нарешті – віднайти стабільність і якість життя.

Ці зміни не прив'язані жорстко до етапів маршруту – вони можуть відбуватися паралельно, хвилеподібно, з регресами й проривами.

Тому логічно групувати параметри за змістом стану людини, а не за етапами маршруту.

Аргумент 3. Психологічні механізми адаптації після травми

Психологічна наука описує адаптацію після втрати функцій (сенсорних або фізичних) як проходження через:

1. Шок – дезорієнтація
2. Пошук контролю – функціональна адаптація
3. Переосмислення себе – формування нової ідентичності
4. Відновлення соціальних ролей
5. Стабілізація, інтеграція, новий рівень якості життя

Це повністю відповідає 5 компонентам інструменту, з тією різницею, що ми робимо їх вимірюваними.

КОМПОНЕНТ 1. БАЗОВА ПСИХОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ВІДЧУТТЯ БЕЗПЕКИ

Що вимірюється:

- рівень тривоги / паніки
- внутрішнє відчуття фізичної та психологічної безпеки
- орієнтованість у своєму стані
- здатність сприймати інформацію
- первинне відчуття контролю

Приклад формулювань:

1. Я відчуваюся у безпеці тут і зараз.
2. Я розумію, що зі мною відбувається.
3. Я можу сприймати і запам'ятовувати інформацію.
4. Моя тривога заважає мені діяти. (зворотний код)
5. Я відчуваю, що зможу впоратися зі своєю ситуацією.

№	Індикатор	Опис / Твердження	Оцінка на старті (0–4)	Оцінка після етапу ____	Оцінка після етапу _____
1.1	Відчуття безпеки	«Я відчуваюся у безпеці тут і зараз»			
1.2	Орієнтованість у стані	«Я розумію, що зі мною відбувається»			
1.3	Здатність сприймати інформацію	«Я можу слухати, розуміти і запам'ятовувати»			
1.4	Рівень тривоги	«Моя тривога заважає мені діяти» (зворотне твердження)			
1.5	Базовий контроль	«Я хоча б трохи відчуваю, що можу з цим впоратися»			

Чому це важливо? Бо без цього неможлива ні орієнтація в інформації, ні формування автономності. Це фундаментальна умова для будь-якої наступної дії.

Вимірюється: тривога, орієнтованість, базове відчуття контролю.

Інтерпретація: низькі значення → людина не готова до активної реабілітації.

Позитивна динаміка: перший сигнал, що людина «повертається до себе».

КОМПОНЕНТ 2. АВТОНОМНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Що вимірюється:

- страх руху
- навички самообслуговування
- здатність пересування (з тростиною, з підтримкою, самостійно)
- тілесне усвідомлення
- базовий контроль над діями та ситуацією

Приклад формулювань:

1. Я боюся рухатися самостійно. (зворотний код)
2. Я можу виконувати щоденні дії самостійно.
3. Я впевнено пересуваюсь у знайомому просторі.
4. Я розумію своє тіло в нових умовах.
5. Я можу планувати свої рухи та дії.

№	Індикатор	Опис / Твердження	Оцінка на старті (0–4)	Після етапу	Після етапу
2.1	Страх руху	«Я боюся рухатися самостійно» (зворотне твердження)			
2.2	Самообслуговування	«Я можу виконувати базові щоденні дії самостійно»			
2.3	Мобільність	«Я впевнено пересуваюсь у знайомому просторі»			
2.4	Образ тіла	«Я розумію своє тіло в нових умовах»			
2.5	Контроль рухів і дій	«Я можу планувати свої рухи та дії»			

Чому це важливо? Автономність – ключовий показник функціональної реабілітації. Без неї немає повернення до нормального життя.

Вимірюється: страх руху, самообслуговування, мобільність, тілесне усвідомлення.

Інтерпретація: зростання балів свідчить про реальний прогрес по маршруту.

Це центральний блок для людей з втратою зору/слуху.

КОМПОНЕНТ 3. САМОУСВІДОМЛЕННЯ, ІДЕНТИЧНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ

Що вимірюється:

- образ себе у новій ситуації
- професійне бачення
- віра в власні сили
- внутрішня мотивація до діяльності
- зниження відчуття безнадійності

Приклад формулювань:

1. Я бачу можливості для свого професійного майбутнього.
2. Я відчуваю, що маю цінні навички.
3. Я хочу навчатися або спробувати нові види діяльності.
4. Майбутнє здається мені безнадійним. (зворотний код)
5. Я відчуваю свою цінність і здатність до розвитку.

№	Індикатор	Опис / Твердження	Оцінка на старті	Після етапу	Після етапу
3.1	Образ професійного майбутнього	«Я принаймні приблизно уявляю, чим можу займатися»			
3.2	Віра у власні сили	«Я відчуваю, що маю цінні навички»			
3.3	Мотивація до діяльності	«Я хочу навчатися / пробувати нове»			
3.4	Страх майбутнього	«Майбутнє мене лякає» (зворотне твердження)			
3.5	Самооцінка та самоцінність	«Я відчуваю свою значущість і здатність до розвитку»			

Чому це важливо? Після травми формується нова ідентичність – без цього неможливо мати життєву мету.

Вимірюється: образ майбутнього, мотивацію, віра у свої сили.

Інтерпретація: стабільний ріст цього блоку дозволяє переходити до професійної реабілітації.

КОМПОНЕНТ 4 . СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ

Що вимірюється:

- соціальна впевненість
- взаємодія з людьми
- здатність виконувати соціальні ролі
- наявність контактів / участі
- готовність входити в колектив / громаду

Приклад формулювань:

1. Мені комфортно взаємодіяти з іншими людьми.
2. У мене є люди, з якими я регулярно спілкуюся.
3. Я відчуваю себе частиною спільноти / родини / групи.
4. Я можу вирішувати частину соціальних питань самостійно.
5. Я готовий(а) брати участь у житті громади.

№	Індикатор	Опис / Твердження	Оцінка на старті	Після етапу	Після етапу
4.1	Соціальна впевненість	«Мені комфортніше взаємодіяти з іншими, ніж раніше»			
4.2	Належність / участь	«Я відчуваю себе частиною якоїсь групи / спільноти»			
4.3	Соціальні контакти	«У мене є люди, з якими я регулярно спілкуюся»			
4.4	Самостійність у соціальних діях	«Я можу вирішувати частину соціальних питань самостійно»			
4.5	Готовність до співпраці	«Я готовий/готова бути частиною команди або колективу»			

Чому це важливо? Бо відновлення без включення в соціум – це лише половина маршруту.

Вимірюється: контакти, участь, здатність діяти соціально, впевненість.

Інтерпретація: цей компонент критично важливий у перехідний період до працевлаштування.

КОМПОНЕНТ 5. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, СТІЙКІСТЬ І ДОВГОТРИВАЛА АДАПТАЦІЯ

Що вимірюється:

- суб'єктивна оцінка якості життя
- здатність долати труднощі
- здатність планувати
- участь у житті сім'ї чи громади
- стабільність емоційного стану

Приклад формулювань:

1. Загалом я задоволений(а) своїм життям зараз.
2. Я знаю, як справлятися з важкими ситуаціями.
3. Я можу планувати майбутнє.
4. Мій емоційний стан є стабільним протягом дня/тижня.
5. Я активний(а) у житті своєї родини чи громади.

№	Індикатор	Опис / Твердження	Оцінка на старті	Після етапу	Після етапу
5.1	Суб'єктивна якість життя	«Загалом я задоволений(а) своїм життям зараз»			
5.2	Стратегії подолання	«У мене є способи справлятися з труднощами»			
5.3	Планування майбутнього	«Я можу планувати наперед і ставити цілі»			
5.4	Емоційна стабільність	«Мій емоційний стан протягом тижня є відносно стабільним»			
5.5	Соціальна активність	«Я беру участь у житті своєї сім'ї чи громади»			

Чому це важливо? Це результуючий компонент, який дозволяє зрозуміти: чи справді людина «повернулася до життя», чи просто «функціонує».

Вимірюється: задоволеність життям, стійкість, планування, участь.

Інтерпретація: високі значення = успішна реабілітація; низькі = потреба у подальшому супроводі.

ПІДСУМКОВИЙ БЛОК ОЦІНКИ

Компонент	Бал на вході	Бал після етапу 1	Бал після етапу 2	Бал після етапу 3	Бал після етапу 4
1. Стабільність і безпека					
2. Автономність і мобільність					
3. Ідентичність і мотивація					
4. Соціальна взаємодія					
5. Якість життя					

3. Інтерпретація результатів: як це читати та розуміти?

Пропонується дві моделі – проста і розширена

СПРОЩЕНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (для практиків)

Бали по компоненту:

- 0–1: критичний рівень → людина не готова до наступних етапів
- 2: низький рівень → потрібна інтенсивна робота
- 3: середній рівень → можливий перехід до наступного етапу
- 4: високий рівень → хороший прогрес, готовність рухатись далі

Це легко пояснювати і людині, і команді.

РОЗШИРЕНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (для фахівців, аналітики, дорожньої карти)

1. БАЛИ НА ВХОДІ: формують профіль стартового стану. Наприклад: високі бали в автономності, низькі у стабільності = ризик емоційного зриву.

2. ДИНАМІКА: головний критерій успіху. Позитивна динаміка у 3 з 5 компонентів = успішний етап.

3. РОЗРИВИ: якщо один компонент «провисає», маршрут треба коригувати. Напр.: людина автономна, але без соціальної впевненості → високий ризик невдачі в працевлаштуванні.

4. ПРОФІЛІ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ТРАВМ

інструмент дозволяє побачити:

- deafblind-профіль
- profile heavy PTSD
- profile with cognitive impairment
- amputee + sensory loss

Це дає можливість налаштувати маршрут до конкретного типу реабілітанта.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ СТРУКТУРИ ІНСТРУМЕНТУ «Паспорт стану реабілітанта» (міжнародні стандарти, протоколи, рекомендації)

1. Міжнародні документи, що визначають стандарти реабілітації

1.1. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (ICF) World Health Organization (WHO), 2001

- Визначає домени функціонування: **психологічні функції, активність, участь, особистісні фактори, середовище.**
- Запропонована структура індикаторів («5 компонентів») є інтеграцією ключових доменів ICF.
- Дозволяє формувати **комплексний профіль функціонування особи**, що і є метою нашого інструменту.

Обґрунтування: Компоненти «психологічна стабільність», «автономність», «соціальна взаємодія» та «якість життя» безпосередньо відображають сфери функціонування, що згідно ICF визначають рівень життєдіяльності особи після травми.

1.2. «WHO Rehabilitation 2030: A Call for Action» (Всесвітня організація охорони здоров'я, 2017)

Ключові положення:

- реабілітація має бути людиноцентричною,
- оцінка має включати функціональні, психологічні і соціальні параметри,
- обов'язковою є динамічна оцінка (не одноразова),
- до реабілітації мають входити медичні, психосоціальні та професійні інтервенції.

Обґрунтування: наш інструмент включає саме такі параметри: від емоційної стабільності – до автономності, участі та якості життя; і передбачає регулярну повторну оцінку, що повністю відповідає вимогам WHO.

1.3. «Guidelines on the Provision of Assistive Products» (WHO, 2022)

Вказує на необхідність:

- оцінки функціональних можливостей,
- визначення рівня автономності,
- врахування особистісних цілей реабілітанта,
- оцінки контексту соціального середовища.

Обґрунтування: компоненти 2 (автономність) і 4 (соціальна інтеграція) повністю відповідають цим рекомендаціям.

1.4. «Rehabilitation Interventions Package» (WHO, 2020)

Розробляє стандартизовані моделі втручання, включно з:

- психологічними,
- сенсорними,

- мобільними,
- соціальними.

Обґрунтування: в основі RIP лежить принцип оцінювання здатностей та бар'єрів, а не тільки захворювання. Наш інструмент працює за тією ж логікою.

2. Європейські стандарти та інституційні рекомендації

2.1. Європейська стратегія з інвалідності 2021–2030 (EU Disability Rights Strategy)

- підкреслює важливість самостійності,
- участі в суспільному житті,
- доступу до освіти та працевлаштування.

Обґрунтування: компоненти 2, 3, 4 та 5 прямо відповідають вимогам цієї стратегії.

2.2. Європейська рамка якості соціальних послуг (European Quality Framework for Social Services, 2010)

- ключовими параметрами якості є: участь, самовизначення, безпечність, ефективність підтримки,
- наголошує на необхідності оцінки особистісного розвитку людини.

Обґрунтування: це напряму відповідає компонентам 1 (безпека), 4 (соціальна взаємодія) та 5 (стійкість і якість життя).

2.3. Стандарти Nordic Welfare Centre щодо deafblind (2015–2019)

- рекомендації для роботи з особами з подвійними сенсорними порушеннями,
- містять вимоги щодо оцінки: комунікації, мобільності, соціальної участі, психологічного стану.

Обґрунтування: наші 5 компонентів «накривають» усі сфери, передбачені цими стандартами.

3. Рекомендації та протоколи щодо реабілітації військових та осіб із бойовими травмами

3.1. NATO Centre of Excellence for Military Medicine – Rehabilitation Guidelines (2018–2022)

- Системність оцінки
- Психофізіологічна стабільність
- Автономність та мобільність
- Соціальна адаптація ветеранів
- Якість життя як кінцевий критерій

Обґрунтування: наш інструмент повністю відповідає військовим моделям реабілітації.

3.2. «VA Polytrauma System of Care» (US Department of Veterans Affairs)

Модель для осіб із:

- вибуховими травмами,
- комбінованими сенсорними порушеннями,
- когнітивними ураженнями.

Основні параметри оцінки включають:

- емоційні функції,
- самостійність,
- комунікацію,
- соціальну участь,
- якість життя.

Обґрунтування: наша система індикаторів відповідає цій моделі майже повністю.

4. Психологічні та клінічні моделі адаптації після втрати функцій

4.1. Модель Ліндемманна – капітального відновлення після кризи

Описує послідовність переходу від шоку → до адаптації → до конструктивного життя.

4.2. Модель Мооса–Шеффер щодо адаптації після травми

Включає:

- емоційний стан,
- coping-стратегії,
- соціальні ресурси,
- впевненість і мотивацію.

4.3. Міжнародні концепції grief & loss у сенсорних втратах

(Модель Kübler-Ross + сучасні адаптації для сенсорних порушень)

Обґрунтування: компоненти 1–5 відображають всі ключові психологічні механізми адаптації.

5. Підсумок нормативного обґрунтування

Запропонована структура індикаторів у «Паспорті стану реабілітанта»:

- має підтвердження у стандартах **WHO, ICF, Rehabilitation 2030**,
- відповідає європейським подходам до самостійності, участі, інтеграції,
- повністю узгоджується з рекомендаціями щодо реабілітації військових та осіб із сенсорними порушеннями,
- відображає психологічні моделі адаптації після втрати функцій,
- забезпечує універсальний, міждисциплінарний та міжетапний формат оцінки,
- дозволяє формувати динамічний профіль відновлення людини, як того вимагають сучасні міжнародні підходи.

Отже, структура інструменту є методологічно обґрунтованою, доказовою, міжнародно валідною та адаптованою до українського контексту.

ПІСЛЯМОВА

Матеріали Посібника є результатом роботи онлайн-лабораторії «Маршрут можливостей», проведеної у грудні 2025 року та попереднього експертного опитування. В опитуванні взяли участь 31 експерт, зокрема 5 учасників бойових дій із релевантними травмами; фіксувалися типові психоемоційні стани на різних етапах, індикатори позитивних змін, критерії зростання автономності, ризику регресу та способи їх розпізнавання.

Онлайн-лабораторія проводилася як структурована робота експертних груп у форматі онлайн-зустрічей із синхронною фіксацією напрацювань.

Дорожня карта є спільною мовою для всіх, хто бере участь у відновленні людини із сенсорними порушеннями внаслідок бойових травм. Вона потрібна не для того, щоб замінити професійні методики, а щоб узгодити логіку взаємодії, зробити видимими переходи між етапами та зменшити втрати інформації у критичних точках маршруту.

Основними учасниками цього процесу виступають:

- людина з травмою та її родина – для навігації, розуміння етапів, ризиків і правильних дій підтримки без підміни ролі фахівців;
- фахівці мультидисциплінарної команди – для узгодження цілей, спільних індикаторів змін і критеріїв переходів, а також попередження регресу;
- громадські організації та партнерські ініціативи – для інтеграції програм підтримки в маршрут, супроводу та адвокації, створення сталих механізмів доступу до послуг у громаді;
- державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування – для міжвідомчої координації, планування сервісів і ресурсів, а також оцінювання ефективності на рівні громади/регіону.

Усі ці групи бачать відновлення з різних позицій, але Дорожня карта дозволяє діяти узгоджено – через спільні визначення, критерії та послідовність рішень.

Спільна мова Дорожньої карти дозволяє:

- узгодити етапи та цілі супроводу, щоб усі розуміли «де ми зараз» і «який наступний крок»;
- стандартизувати критерії переходів між етапами, зменшуючи ризик помилкових рішень «завчасно/запізно»;
- зберігати наступність допомоги при зміні установ і команд завдяки мінімальному пакету передачі інформації;
- вчасно бачити ризики регресу та реагувати до «відкату» у навичках або емоційному стані;

- підсилити автономність людини і зменшити залежність від середовища через передбачувану логіку підтримки;
- підтримати управління та планування: пов'язати потреби на кожному етапі з послугами, ресурсами та показниками результативності.